

TA'LIMNING “BILISH”GA OID MODELI - SHAXSNI UYG'UN RIVOJLANTIRISH

Faxriddin Joniyev

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrası pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada ta'limning “Bilish” modeliga oid shaxs uyg'unligini rivojlantirish muammosi ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Ta'lim sifati muammosi talabalarning kasbiy kuch-imkoniyatlarini dolzarblashtirish masalasi bilan mustahkam bog'liq. Ayni paytda “kasbiy kuch-imkoniyat” tushunchasining mohiyatini aniqlash talab etilishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: ta'lim, bilish, model, shaxs, shaxs uyg'unligi, imkoniyat.

Аннотация: В статье научно проанализирована проблема развития гармонии личности, связанная с моделью обучения «Знание». Проблема качества образования тесно связана с вопросом обновления профессиональных возможностей обучающихся. При этом обосновывается необходимость определения сущности понятия «профессиональные силы и возможности».

Ключевые слова: образование, познание, модель, личность, соответствие личности, возможность.

Abstract: The article scientifically analyzes the problem of the development of personal harmony associated with the learning model «Knowledge». The problem of the quality of education is closely related to the issue of updating the professional capabilities of students. At the same time, the necessity of defining the essence of the concept of «professional forces and opportunities» is substantiated.

Keywords: education, cognition, model, personality, personality conformity, opportunity.

“Kuch-imkoniyat” tushunchasining o'zi etarli darajada keng qo'llaniladi va ehtimol shu bois ko'pgina lug'atlarda uning aniq, ravshan izohi beriladi. Masalan, pedagogika bo'yicha lug'at-ma'lumotnomada “kuch-imkoniyat” (potensial)ning (lotincha- potentia — kuch, qudrat) quyidagicha tushunchasi berilgan: mavjud vositalar majmui, biror-bir sohadagi imkoniyat, masalan, biror-bir mamlakatning harbiy qudrati, ya'ni uning urush olib borish uchun iqtisodiy, ma'naviy-siyosiy va harbiy resurslari [3].

Tushunchalar va atamalar lug'atida esa boshqacha ta'rif beriladi. Unga ko'ra kuch-imkoniyat — bu biror bir vazifani hal etish uchun harakatga keltirilishi, foydalanilishi mumkin bo'lgan manbalar, imkoniyatlar, ma'lum bir sohada yakka shaxs, tashkilot, davlat, jamiyatning imkoniyatlar majmuidir. SHuningdek, bunda

mehnat, kadrlar, sanoat, harbiy, boshqaruv, ta’lim, intellektual, ilmiy-texnik va boshqa “kuch-imkoniyat”lari (salohiyat) farqlanadi [5].

Ko‘rinib turibdiki, mazkur izoh mohiyatan, oldingilarini takrorlaydi, lekin kuch-imkoniyatlar xilma-xilligini ko‘rsatib beradi. Kuch-imkoniyat (potensial) zahira sifatida hozirda, asl ma’nosida - kelajak sharoitida faollashtiriladi. Lekin har doim ham amalga oshirilmaydigan imkoniyatlar ham bo‘ladi.

Kasb-hunar - bu insonning jamiyatga xizmat qilishidagi asosiy vosita sanaladi. U jamiyatda ijodiy kuch-imkoniyatlarini moddiy ta’minot manbaini amalga oshirishning qudratli vositasidir. Ta’limning “bilish”ga oid modeli avvalo, tarbiyaga emas, o‘qishga yo‘naltirilgan. U qadriyatga oid fikrlashni emas, faqat ssientistik (bilishga taalluqli) fikrlashni, mas’uliyat tafakkurini emas, faqat amalga oshirish tafakkurini shakllantiradi. XX asr tarixining dramatik voqealari ishonchli tarzda shuni tasdiqlaydiki, fan o‘z-o‘zidan ijtimoiy taraqqiyot omili bo‘la olmaydi. Madaniyat etarli darajada bo‘lmasa fan taraqqiyoti, ahloqiy taraqqiyot insoniyatning o‘ziga xavf tug‘diruvchi ko‘plab muammolarni (ekologik, terrorchilik, jinoyatchilik va hokazo) keltirib chiqaradi.

Bunday vaziyatda maqsadni quyish, ta’limning qadriyatli asoslarini, uning darajasi, shakllari va vositalarini yangidan belgilashning majburiy zaruriyati yuzaga keldi. Ta’kidlash joizki, talabalarning shaxs sifatida yutuqqa erishish masalasi, kam o‘rganilgan muammolar sirasiga kiradi va bu boradagi fikr-mulohazalar ko‘plab bahsli, bir-biriga bevosita zid nuqtai nazarlarga duch keladi. Mazkur muammoning qo‘yilishi ham qator savollarni keltirib chiqaradiki, ularga qat’iy javob topish anchayin murakkabdir.

Talabalarning shaxsiy (yoki o‘qish va shaxsga oid) yutuqlari tuzilmasi qanaqa? Fikrimizcha, shaxs sifatida yutuqlar tuzilmasini aniqlashda shaxs tuzilmasi tushunchasidan qochish kerak, biroq shaxsning o‘zi, uning tuzilmasi falsafa, psixologiya, pedagogikaga oid adabiyotlarda turli mualliflar tomonidan turlicha ta’riflanadi.

Umuman, shaxs tuzilmasining har qanday jamiyat uchun maqbul bo‘ladigan, invariant (bir ma’noli) ta’rifi bo‘lishi mumkinmi? Mutaxassislar ta’kidlashicha, har bir davr uchun o‘ziga xos ijtimoiylashgan me’yorga ega, ya’ni turli jamiyat va jamiyat tizimlari uchun turlicha ijtimoiy omillar va ijtimoiylashtirish omillari bo‘ladi. Rivojlanayotgan shaxs esa bir xildagi qat’iy qonunlar va me’yorlarga toqat qila olmaydi [6].

Zamonaviy pedagogika fanida va amaliyotida o‘quvchilar hamda talabalar yutuqlari muammosiga asosiy ikkita yondoshuv mavjud. Birinchisi an’anaviy bo‘lib, o‘quvchilarning ball bilan baholanadigan bilim, malaka, o‘zlashtirish darajasining hajmi o‘sib borayotganligini yutuqlar sifatida talqin etadi. Bunday holatda pedagogning diqqat markazida tom ma’noda o‘quv faoliyati bo‘lib qoladi. YUtuqlar

tashxisi esa o‘qiganlik darajasini qayd etadi. O‘qiganlik darajasi bu o‘rinda tor didaktik ma’noda tushuniladi va o‘quv faoliyatining usullari hamda bilimni o‘zlashtirish darajasi tushuniladi.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilar va talabalarning muvaffaqiyatga erishish muammosiga nisbatan ikkinchi yondoshuv ularning shaxs sifatida rivojlanish dinamikasini hisobga olish zaruriyatini tan olishdan kelib chiqadi. Bunday holatda shaxsiyat o‘zlashtirmalari, ularning ta’lim jarayonidagi shaxsiy siljishlari, shaxs sifatidagi ta’limi shakllanishi talabalar yutuqlarining ko‘rsatkichlari sanaladi. Biz ikkinchi yondoshuv tarafdorimiz.

Shaxsni uyg‘un rivojlantirish maqsadlari ko‘tarib chiqilishiga qaramasdan o‘n yillar davomida bizdagi ta’lim tizimida o‘quvchilar yutuqlarini baholashga nisbatan birinchi - an’anaviy yondoshuv mavjud edi. Bunday holat quyidagi bir qator sabablardan kelib chiqqan:

- asosiy maqsadi ijrochi shaxsni, iborali qilib aytganda ijtimoiy tizimning “g‘ildirakchasi” va “vintchasi”ni shakllantirish bo‘lgan ta’limning markazlashgan-ijtimoiy xususiyati;

- yagona pedagogik jarayoni har birining o‘z maqsadi, vositasi, natijasi, faoliyat sub’ektlari bo‘lgan ikkita jarayonga — ta’lim hamda tarbiyaga sun’iy ravishda bo‘linganligi;

- o‘quvchilarning shaxsli o‘zlashtirishlarini baholashning munosib va ishonchli vositalari mavjud emasligi va hokazo.

Albatta, ta’lim sifati muammosining bunday modelida o‘quvchilar yutuqlari muammosi ajralib turmagan, faqat avvalo, pedagog faoliyati bilan bog‘liq ta’lim jarayonining samarasi, ta’siri ta’riflangan, xolos.

Bunday yondoshuv borasida SH.Qurbonov va E.Seytxalilov “ta’lim sifati” kategoriyasini ko‘rib chiqqan turib shunday ta’kidlaydilar: “Ta’lim-natija sifati” — bu “shaxs madaniyati” kategoriyasi, ijtimoiy-fuqarolik etukligi, bilim, mahorat, ijodiy qobiliyat darajasi orqali qayd etiladigan shaxs sifatlaridir (1).

I.YA. Lerner, I.P. Subetto nuqtai nazaridan ta’lim sifati haqida shaxsning madaniyati, ijtimoiy tajribasini tavsiflovchi tuzilmasidagi yangi qirralar majmui hamda uyg‘unligiga ko‘ra xulosa chiqarish mumkin [8,9].

Omil (lotincha “factor” — qiluvchi, ishlab chiqaruvchi) — harakatlanuvchi kuch, biror-bir jarayon, hodisa sabablari; muhim jarayon, hodisadagi muhim shart-sharoitdir.

Talabalarning qadriyat yo‘nalishlarini rivojlantirish uchun yaratiladigan pedagogik shart-sharoitlar sifatini ko‘tarish omillari sanaladi. Qadriyat yo‘nalishlarini rivojlantirishning asosiy mezonlari va ko‘rsatkich darajalari 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

Talabalar shaxsiyatining qadriyat yo‘nalishlarini rivojlantirish mezonlari va daraja ko‘rsatkichlari.

Ko‘rsatkichlar	Qadriyat yo‘nalishlarining rivojlanishi darajasi		
	Yuqori	o‘rta	Past
Sabab ko‘rsatkichlar			
Talabaning bo‘lajak kasbiga qiziqishi. Mutaxassis sifatida shu kasb bo‘yicha ishlash istagi	Kasbiy faoliyatga qiziqish va uni anglash	Hamroh sabablar	Salbiy Sabablar
Kognitiv (bevosita) ko‘rsatkichlar			
Talabaning bilimlari: asosiy va ixtisoslik fanlari hamda uni o‘zlashtirish usullari bo‘yicha; shaxs, mustaqil o‘qish usullari, o‘zini o‘zi nazorat qilish, tashkil qilish va individuallikni anglash to‘g‘risida; mutaxassisning shaxsiy tavsifnomasi sifatida uning ijodi to‘g‘risida	bilim chuqur, tizimli, shaxs sifatida qabul qilingan, interiallashgan	Bilim chuqur, lekin tizimli emas; bilimga nisbatan shaxsiy munosabat yo‘q	O‘quv o‘zlashtirishning bevosita darajasi
Faoliyat ko‘rsatkichlari			
Amalga oshira olish qobiliyati: ta’lim faoliyati va hattiharakati asoslarini reflektlashtirish; mustaqil ta’lim olish, o‘zini o‘zi nazorat qilish, ishni tashkillashtirish va o‘ziga xoslikni anglash	Mahorat ijodiy mazmunga ega	Mahorat reproduktiv mazmunga ega	Mahorat shakllanmagan
Qadriyat ko‘rsatkichlari			
Hayotga, tabiatga, jamiyatga muhabbat; o‘z ishiga muhabbat; kasbga va kasbiy faoliyatga muhabbat, undan yuqori	Qadriyat yo‘nalishlari shakllangan, «Dunyo», «Men», «Kelajak» obrazlari tasavvuri mavjud	Qadriyat munosabatlari ishlab chiqilgan	Qadriyat yo‘nalishlari shakllanmagan

natijalarga erishishga intilish; o‘z vazifalarini yaxshi hal etishga intilishda o‘z g‘ururini anglash tuyg‘usi			
---	--	--	--

Xulosa sifatida aytish jozki, yangi ta’lim paradigmasiga o‘tish sharoitida ta’lim nafaqat jamiyat va davlat ehtiyojlariga, shuningdek shaxsning ijtimoiy-madaniy moslashuvi va rivojlanishidagi imkoniyatlari hamda ehtiyojlariga ham mo‘ljallanishi lozimligini pedagogik hamjamiyat yaxshi tushunadi. Shuningdek, shaxs sifatida shakllanish jarayoni rivojlantirish, bilim, mahorat va ko‘nikmani o‘zlashtirishda oldinga individual siljishini kuzatish zaruriyati masalasi ham kelib chiqadi va uni oldini olish muhim vazifa hisoblanadi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997. 20- 30 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent: Sharq, 1997. 31- 63 b.
3. Межериков В.А. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / М.Н. Ермоленко, В.А. Межериков. - Москва: Пед. об-во России, 2002.- 268 с.
4. Межериков В.А. Словарь-справочник по педагогике / В.А. Межериков. - Москва: ТЦ СФЕРА, 2005. - 448 с.
5. Попов В.Г. Молодежь в условиях трансформации общества / В.Г. Попов // Социологические исследования. - 1998. Вып. 5. - С. 74-75.
6. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи / С.П. Иваненков. - Оренбург: Печатный дом «ДИМУР». 1999. - 68 с.
7. Лернер И.Я. Качество знаний учащихся. Какими они должны быть? / И. Я. Лернер. - Москва: Знание, 1978. - 48 с.
8. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. - Москва: Знание, 1980. - 33 с.
9. Субетто А.И. Качество непрерывного образования в: состояние, тенденции, проблемы и перспективы (опыт мониторинга) / А.И. Субетто. - СПб.; - Москва: Исследоват. центр проблем качества подгот. специалистов, 2000. - 498 с.

